

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ОПТОВОЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сапаев Маматкарим¹, Бахадиров Илес Исмаилович², Шамсиев Жасур Хусни угли³

¹к.т.н., доцент кафедры “Системы энергообеспечения” Ташкентского университета
информационных технологий им. Мухаммада ал-Хоразмий;

²PhD, доцент кафедры “Системы энергообеспечения”

Ташкентского университета информационных технологий им. Мухаммада ал-Хоразмий

³Ассистент кафедры “Системы энергообеспечения” Ташкентского университета
информационных технологий им. Мухаммада ал-Хоразмий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17558237>

***Аннотация.** В статье рассматриваются основные направления и тенденции развития интеллектуальных (цифровых) подстанций в современных условиях функционирования оптового рынка электроэнергии. Приводится анализ актуальности перехода к цифровым технологиям, раскрываются преимущества интеллектуальных подстанций для участников рынка, а также определяются ключевые технологические и организационные тенденции в их развитии.*

***Ключевые слова:** интеллектуальная подстанция, цифровизация, Smart Grid, рынок электроэнергии, автоматизация, IEC 61850.*

Современная электроэнергетика переживает глубокую трансформацию, связанную с переходом на рыночные отношения, развитием возобновляемых источников энергии и внедрением цифровых технологий. В этих условиях особое значение приобретают интеллектуальные подстанции, которые обеспечивают эффективное управление потоками электроэнергии, повышают надёжность энергосистемы и позволяют интегрировать объекты генерации, накопители и потребителей в единую интеллектуальную сеть.

Цифровая подстанция — это современный тип электрической подстанции, в которой аналоговые сигналы и управление заменены на цифровые технологии: оптоволоконную связь, интеллектуальные электронные устройства (IED), и протоколы цифрового обмена (например, IEC 61850). Подстанция, оборудованная комплексом цифровых устройств (терминалов) для решения задач релейной защиты и автоматики (РЗА) и автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУ ТП) – регистрации аварийных событий (РСА), учёта и контроля качества электроэнергии, телемеханики. Всё оборудование общается между собой и центральным сервером объекта по последовательным каналом связи на единых протоколах.

Главные характеристики интеллектуальной подстанции:

- использование цифровых датчиков тока и напряжения;
- передача данных по оптоволоконным линиям связи;
- применение интеллектуальных электронных устройств (IED);
- наличие автоматизированных систем управления (АСУТП, SCADA);
- возможность удалённого мониторинга и самодиагностики.

Интеллектуальные (или цифровые) подстанции классифицируются по уровню автоматизации, назначению и структуре сети, в которой они работают. Ниже приведены основные типы.

По уровню напряжения и назначения.

- *Магистральные интеллектуальные подстанции.* Работа в системах передачи электроэнергии высокого напряжения (220–500 кВ).

- *Распределительные интеллектуальные подстанции.* Работа в распределительных сетях среднего и низкого напряжения (6–35 кВ).

- *Промышленные интеллектуальные подстанции.* Обслуживают крупные предприятия и технопарки, интегрируют локальные источники энергии.

По структуре сети.

- *Опорные.* Центральные подстанции энергосистемы, координируют работу нескольких линий.

- *Транзитные.* Передают электроэнергию дальше по сети, обеспечивая надёжность и устойчивость.

- *Отпаечные.* Получают энергию от магистральной линии и снабжают местные сети.

- *Тупиковые.* Расположены в конце линии; питают отдельный район или объект.

По уровню цифровизации.

- *Частично цифровая подстанция.* Использует микропроцессорные устройства, но часть цепей остаётся аналоговой

- *Полностью цифровая подстанция (Full Digital Substation).* Все измерения, защита, управление и связь выполняются в цифровом виде, по стандарту IEC 61850.

- *Интеллектуальная подстанция нового поколения (Smart Substation).* Интегрирована в систему Smart Grid, поддерживает обмен данными в реальном времени, предиктивную аналитику, работу с ВИЭ и накопителями

По степени интеграции с Smart Grid.

- *Автоматизированная подстанция (АСУТП/SCADA).* Управляется дистанционно, но без анализа данных.

- *Интеллектуальная подстанция.* Самостоятельно анализирует данные, прогнозирует аварии, регулирует нагрузку.

- *Цифровая адаптивная подстанция.* Полностью связана с другими элементами Smart Grid, взаимодействует с рынком электроэнергии и DER (распределёнными источниками).

По конструктивному исполнению.

- *Стационарная (традиционная).* Устанавливается на постоянном фундаменте, применяется на крупных объектах.

- *Модульная (компактная).* Заводского изготовления, быстро монтируется, подходит для временных или удалённых объектов.

- *Мобильная (контейнерная).* Переносная, используется при авариях, временном энергоснабжении или стройках.

Развитие оптового рынка электроэнергии сопровождается ростом числа независимых производителей и потребителей, децентрализацией источников генерации, а также повышением требований к качеству и точности учёта электроэнергии.

Для успешного функционирования рынка необходима система, способная:

- обеспечивать оперативный сбор и анализ данных в реальном времени;

- повышать надёжность и устойчивость сетей;
- снижать потери и эксплуатационные затраты;
- обеспечивать гибкое управление распределением нагрузки.

Интеллектуальные подстанции решают эти задачи за счёт применения цифровых технологий измерения, защиты, связи и управления.

Переход к передаче сигналов в цифровом виде на всех уровнях управления ПС позволит получить целый ряд преимуществ, в том числе: существенно сократить затраты на кабельные вторичные цепи и каналы их прокладки, приблизив источники цифровых сигналов к первичному оборудованию; повысить электромагнитную совместимость современного вторичного оборудования – микропроцессорных устройств и вторичных цепей благодаря переходу на оптические связи; упростить и, в конечном итоге, удешевить конструкцию микропроцессорных интеллектуальных электронных устройств за счет исключения трактов ввода аналоговых сигналов; унифицировать интерфейсы устройств IED, существенно упростить взаимозаменяемость этих устройств и др.

Одной из целей создания цифровой подстанции является уменьшение капитальных затрат и уменьшение эксплуатационных затрат (на техобслуживание).

Основные принципы цифровых подстанций: переход на цифровые (в основном – оптические) технологии съема информации и передачи команд управления, увеличение интеллектуальной составляющей в оборудовании ЦПС.

Реализация цифровой подстанции проходит в два этапа. Структура цифровой подстанции базируется на использовании серии стандартов МЭК 61850 и делится на три уровня: полевой уровень (уровень процесса); уровень присоединения; станционный уровень.

Полевой уровень состоит из: первичных датчиков для сбора дискретной информации; устройств передачи команд управления на коммутационные аппараты; первичных датчиков для сбора аналоговой информации (цифровые трансформаторы тока и напряжения).

Уровень присоединения состоит из: устройств управления и мониторинга (контроллеры присоединения, многофункциональные измерительные приборы, счетчики АСКУЭ, системы мониторинга трансформаторного оборудования и т.д.); терминалов релейной защиты и локальной противоаварийной автоматики.

Станционный уровень состоит из: сервера верхнего уровня (сервер базы данных, сервер SCADA); АРМ персонала подстанции; станционных контроллеров (концентраторов); сервера для передачи информации в диспетчерские центры (сервер телемеханики, сервер сбора и передачи технологической информации и т.д.).

Оптические измерительные трансформаторы являются наиболее предпочтительными для измерения параметров постоянного тока при создании систем управления передач и вставок постоянного тока, т. к. значительно превосходят по своим эксплуатационным характеристикам шунты постоянного тока и датчики Холла.

Во всех трех вариантах (оптические трансформаторы, датчики Холла и шунты) передача измерений осуществляется по цифровой связи. На подстанции предусматривается выделенная шина процесса (сеть Ethernet) для передачи мгновенных значений токов и напряжений, дискретных сигналов о положении коммутационных аппаратов, а также передачи команд управления на коммутационные аппараты.

Роль интеллектуальных подстанций в оптовом рынке электроэнергии. В условиях рыночной конкуренции интеллектуальные подстанции выполняют стратегическую роль, обеспечивая:

- точный учёт электроэнергии и прозрачность расчётов;
- оперативное управление нагрузкой и режимами сетей;
- возможность интеграции ВИЭ и накопителей энергии;
- повышение эффективности энергоснабжения и сокращение потерь.

Кроме того, интеллектуальные подстанции позволяют сетевым компаниям и операторам участвовать в рынке вспомогательных услуг, таких как регулирование частоты, реактивной мощности и балансировки.

Преимущества и проблемы внедрения

Преимущества:

- высокая надёжность и автоматизация процессов;
- снижение эксплуатационных расходов;
- улучшение качества электроэнергии;
- возможность удалённого управления и обслуживания.

Основные проблемы:

- высокая стоимость внедрения;
- необходимость подготовки квалифицированных специалистов;
- требования к информационной безопасности;
- несовершенство нормативной базы.

Заключение. Интеллектуальные подстанции — ключевой элемент цифровой трансформации энергетики. Они обеспечивают эффективное взаимодействие всех участников оптового рынка, повышая надёжность, гибкость и прозрачность энергетических процессов. В будущем развитие интеллектуальных подстанций будет связано с внедрением искусственного интеллекта, систем прогнозного управления и глубоким взаимодействием с распределённой генерацией, и накопителями энергии. Цифровизация подстанций — это стратегическое направление, определяющее устойчивое развитие электроэнергетики в XXI веке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Numon Niyozov; Bakhtiyor Khushbokov; Gulchexra E. Saidova; Iles Bakhadirov. Energy efficiency of concrete work technology // [AIP Conference Proceedings](https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/3152/1/030025/3298618). <https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/3152/1/030025/3298618>
2. «Smart Grid European Technology Platform», [www.smartgrids](http://www.smartgrids.com), 2011.
3. «Energy Independence and Security Act», USCTC, 142 52 IX
4. Eduard RAUBER, Uwe WEIGT, “The Digital Substation – Capitalize on Digitalization with Focus on this Central Element in Transmission Grids”, Rep. B3-116, CIGRE 2018, Paris.
5. Y.Yoo, S. Song, G. Jang and S. Jung, “Development of an exclusive substation of renewable Energy – Hub Substation”, Rep.B3-112, CIGRE 2018, Paris.
6. Chitranjan Bhatnagar, Yagneshkumar Dave, Rajesh Thobhani, Jabir Ali Karimbanackal, «Partial Discharge Measurement by TEV and Ultrasonic Methods and their Limitations for Medium Voltage (MV) Switchgears – Experience of KAHRAMAA», B3-105, CIGRE 2018, Paris.

7. T. Laitinen, T. Lyly, M. Stenstrand, J. Tammi, R. Albrecht, J. Nyberg, K. Saksela, “Wireless sensor units for acoustic monitoring of switching devices”, Rep.B3-203, CIGRE 2018, Paris. 2020.79.44.020. – URL: <http://vestnik.chgpu.edu.ru/?do=archive&vid=2&nom=1073>.
2. Кленина Л.И. Теоретик цифровизации – В.А. Котельников // LXXVIII Международные научные чтения (памяти В.А. Котельникова): сборник статей Международной научно-практической конференции (22 июня 2020 г., г. Москва) / отв. ред. А.А. Сукиасян. – Москва : ЕФИР, 2020. – С. 70–72.
3. Краснова Г.А., Можаяева Г.В. О причинах успеха шведской модели профессионального обучения // Открытое и дистанционное образование. – 2014. – № 3(55). – С. 20–29.
4. Панфилов С.Н. «Роль цифровых технологий в развитии систем электроснабжения». – Электроэнергетика: развитие и управление, №3, 2024.
5. Jumamuratov B.A., Eshmuradov D.E., Azizov O.X. The future of aeronautical processing opportunities and challenges of automation // Science and innovation international scientific journal volume 2 issue 4 april 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz-C.231-236. (ОАК Ro’uxatining 2022 yil 13 iyundagi 01-07/1368 qarori)
6. Жумамуратов Б.А., Эшмурадов Д.Э., Тураева Н.М. Разработка модели системы восстановления навигационного оборудования летательных аппаратов за счет повышения их эксплуатационной готовности // Журнал «Авиакосмическое приборостроение». DOI:10.25791/aviakosmos.6.2023.1343. №6. Санкт-Петербург - 2023. - С.18-27. (05.00.00 №2)
7. www.gov.uz – Правительственный портал Республики Узбекистан.
8. www.catback.ru – Международный сайт научных статей и учебных материалов.
9. www.google.ru – Международный сайт поиска учебных материалов.
10. www.ziyonet.uz – Сайт поиска национальных учебных материалов.
11. www.lex.uz – Национальная база данных законодательства Рес.Уз.
12. www.catback.ru – Научные статьи и учебные материалы.